

„DESPRE O DRAMATURGIE NONARISTOTELICĂ”:
TEATRUL EPIC

Emilia TARABURCA

doctor în filologie, conferențiar universitar

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Centrul Științific Didactic Literatura Universală și Comparată

0000-0003-1555-1545

Epic theatre, whose main representative and theoretician is B. Brecht, considered in constructive polemic with tradition, is a part of the drama modernization process of the first half of the 20th century. It is an experimental theatre because it explores new ways of communicating the message and influencing the audience, a theatre of ideas because it turns the show into an opportunity for dialogue with the audience, contrasting the spectator with the action on the stage, offering him the role of an observer who watches the action totally, having more possibilities to analyse and appreciate it. The distancing effect between the stage and the spectator allows the latter to maintain lucidity in order to develop himself a polemical attitude towards situations and characters, to demystify the stage as a substitute for reality.

Epic theatre has not lost its relevance even today, because freedom of thought and expression, polemical and researching spirit, tendency to surpass the canons, not to isolate oneself in imposed paradigms, to evolve on the way of overcoming limits, permanent research of new ways of knowing, are conditions that ensure personal as well as community development.

Keywords: *epic theatre, Aristotelian theatre, theatre of ideas, experiment, distancing effect, song.*

În efervescența formelor dramatice din sec. al XX-lea (printre ele fiind: teatrul poetic, teatrul mitic, teatrul plastic, teatrul panicii, teatrul politic etc.), se evidențiază și teatrul epic cu cel mai influent teoretician - Bertolt Brecht (1898-1956), chiar dacă la originile acestui fenomen se află un alt dramaturg german, Erwin Piscator (1893-1966), care include

în circulația artistică termenul „teatru epic”, el fiind și promotorul teatrului politic și documentar. Concepția lui Brecht despre un nou tip de teatru a vizat nu doar tematica și structura operei, ci și concepția regizorală, jocul actorilor, decorul etc.

Însăși formula *teatrul epic* sugerează tendința de depășire a rigidității genurilor literare în vederea conlucrării lor: genul dramatic își va îmbogăți posibilitățile de expresie, de modelare a situațiilor și a caracterelor prin intermediul modalităților de lucru, specifice celui epic. Noțiunea de „epic” sugerează că atenția principală se va acorda nu atât lumii spirituale a personajului, cât dependenței comportamentului său de mecanismele realității sociale. Specificul și transformările conștiinței individuale vor depinde, în mare măsură, de specificul conștiinței sociale, iar observația obiectivă va domina interpretarea subiectivă. Astfel, epicizarea dramei se va realiza, în primul rând, din contul extinderii spațiului de investigație. Comparând teatrul epic cu cel tradițional, B. Brecht precizează că noțiunea de *dramatic* face trimitere la tensiune spirituală, agitație, conectare directă, în timp ce noțiunea de *epic* – la un mai mare grad de obiectivitate, calm și luciditate.

Chiar dacă se caracterizează prin aspirația de a se contrapune clișeele dramatice, teatrul epic interacționează cu o serie de manifestări din dramaturgia începutului de secol XX, precum și cu cea din trecut. Au fost preluate, fiind interpretate din perspectiva noilor paradigme social-istorice, tendințe literare din dramaturgia antică, cultura străveche a Chinei, misterele medievale, dramaturgia barocă etc. Brecht a manifestat interes sporit și față de literatura iluministă care l-a câștigat prin promovarea valorii rațiunii, prin atitudinea critică față de realitate și prin scopul său educativ. În același timp, chiar dacă a preluat unele modalități, teatrul epic a fost gândit în confruntare cu tradiția teatrului universal. Dramaturgul german menționa că acesta experimentează modalități noi de comunicare a mesajului și de influență asupra publicului, numindu-l chiar *teatru experimental*, iar experimentul în dramaturgie este mai frecvent anume în acele perioade istorice când se conturează mai clar rolul instructiv (de „luminare”) al teatrului

În prima jumătate din secolul al XX-lea, cel mai răspândit curent al modernismului în spațiul cultural german a fost expresionismul, anii de

ucenicie ai lui Brecht, în mare măsură, fiind influențați de teatrul expresionist, chiar dacă mai târziu dramaturgul s-a distanțat de principiile acestuia, polemizând cu ele prin intermediul operelor sale. Pentru comparație: în teatrul expresionist, de regulă, nu se ținea cont de detaliile ce ar determina specificul locului și al timpului acțiunii, aceasta parcă realizându-se pretutindeni și întotdeauna; Brecht însă considera importante cauzalitatea și determinismul social, confruntarea cu realitatea obiectivă, reproducerea schimbărilor din viață, toate acestea fiind reproduse prin atenție sporită acordată accentelor ce ar plasa opera într-un timp și spațiu mai concrete; dacă drama expresionistă miza pe intensitatea expresiei, opera deseori fiind comparată cu un strigăt de alarmă, drama lui Brecht suscită nu atât emoțiile, cât capacitatea de a gândi lucid. Dar, în pofida tuturor diferențelor, în teatrul epic pot fi depistate și unele accente influențate de expresionism, printre acestea fiind: fuziunea elementului dramatic cu cel liric, extinderea dramei din contul liricii, atenția deosebită acordată confruntării de idei etc.

În I-a jumătate a secolului XX, caracterizată prin interferența genurilor și a speciilor literare, prin tendința spre intelectualizare a artei, capătă o largă răspândire *drama de idei*, ai cărei reprezentanți sunt B. Shaw, J. Giraudoux, L. Pirandello ș.a. Drama intelectuală își structurează conflictul nu atât prin confruntarea acțiunii exterioare, cât prin confruntarea de opinii, concepții, reprezentând un proces în permanentă devenire. Spațiului anonim dintre scenă și spectator este depășit prin posibilitatea de transformare a spectacolului într-un prilej de dialog cu spectatorul. B. Shaw susținea că drama nu trebuie doar să comunice trăiri, să genereze catharsis, ci și să determine aprecieri, atitudini; spectatorul nu trebuie să se implice emoțional, ci să se transforme în participant la discuția care va continua și după sfârșitul spectacolului. Totodată, această atenție sporită acordată rațiunii nu neagă sentimentele. Astfel, teatrul epic, care este și un teatru de idei, nu exclude sentimentele, ci doar schimbă prioritățile: de pe sentiment pe rațiune, sentimentele fiind explicate prin intermediul rațiunii, subordonate ei.

Esența teatrului epic devine mai evidentă, atunci când este analizată în comparație cu trăsăturile teatrului aristotelic. Compararea lor permite determinarea clară a diferențelor, urmărirea traseului parcurs de la tradiție spre inovație prin experimentarea noilor modalități de exprimare.

N/O	TEATRUL ARISTOTELIC	TEATRUL EPIC
1.	Reprezintă o acțiune	Reprezintă o narațiune
2.	Scena reproduce un eveniment, creând iluzia realității, prezentându-l astfel, de parcă s-ar realiza aici și acum (nemijlocit), urmărind dispariția hotarului dintre opera artistică (în cazul dat, spectacolul) și realitatea.	Scena povestește un eveniment care, posibil, a avut loc cândva, undeva, spectatorul fiind conștient de faptul că urmărește o operă de artă, produs al imaginației și talentului, autorului, regizorului, actorilor etc.
3.	Îl implică pe spectator în acțiune, epuizându-l spiritual, cauzându-i catharsis.	Îl contrapune pe spectator acțiunii din scenă, transformându-l în observator, acesta urmărind-o integral, nu fragmentat, analizând-o și apreciind-o
4.	Consumă activismul spectatorului.	Stimulează activismul spectatorului.
5.	Omul, ca obiect de cercetare, e deja cunoscut. De la începutul operei este înzestrat cu un caracter format și, de regulă, netransformabil, iar pe parcurs, prin intermediul acțiunilor, dialogului, monologului etc. demonstrează ceea ce există inițial; astfel, gândurile și comportamentul său sunt previzibile.	Omul este obiect de cercetare: nu apare cu un caracter format, ci îl cultivă pe parcurs sub influența și circumstanțelor sociale. Comportamentul său deseori e imprevizibil, nu poate fi prognozat.
6.	Evenimentele decurg linear, o scenă realizându-se în funcție de alta, în consecință spectatorul fiind interesat de deznodământul ce coincide cu finalul operei care produce catharsis.	Spectatorul e interesat de parcursul întregului spectacol, urmărind derularea concretă a evenimentelor, fiecare scenă fiind importantă ca atare.
7.	În raportul „conștiință individuală – conștiință socială” o atenție mai mare se acordă personalității.	În raportul „conștiință individuală – conștiință socială” predomină latura socială.
8.	Se mizează mai mult pe sentimente.	Se mizează mai mult pe rațiune.

Astfel, în polemică constructivă cu tradiția, teatrul epic s-a înscris în procesul de căutare a noilor modalități de promovare a mesajului, de experimentare a procedeelelor dramatice, descoperind perspective inedite în dramaturgia universală contemporană. Teatrul epic este și un teatru angajat social - prin atitudinea critică constructivă față de problemele contemporaneității, angajat în procesul de transformare a realității în vederea realizării idealurilor unei lumi mai bune. După cum menționează Romul Munteanu: „Brecht trăia foarte acut sentimentul responsabilității sale față de lumea la care aderase, activitatea lui multiplă având o singură finalitate: promovarea unei culturi noi, pusă în slujba umanității.” [4, p. 331]

Scopul principal al teatrului epic constă în crearea *efectului de distanțare* între scenă și spectator, pentru a-i permite spectatorului să-și păstreze luciditatea, pentru a-i provoca o atitudine polemică față de situațiile prezentate, pentru a demistifica scena ca ”câmp hipnotic” [1, p. 201] sau substitutor al realității. De fapt, efectul de distanțare nu este un procedeu, al cărui unic autor e B. Brecht. Dramaturgul menționa că el însuși l-a urmărit la mai mulți scriitori și pictori atât din prezent, cât și din trecut. Bunăoară, la nivel de comentare a operei, acesta poate fi descoperit și în romanul *Ulise* de J. Joyce. Aici concepția realității presupune două planuri de interpretare: real (cotidian, chiar banal) și mitologic. Planul realității cotidiene surprinde cu lux de detalii, obiective și psihologice, o zi din viața a trei oameni, acțiunea având loc la Dublin, baștina autorului [3]. Majoritatea personajelor (inclusiv cele episodice) și acțiunilor se raportează la personaje și acțiuni din *Odiseea* lui Homer, doar că eroilor, zeilor, personalităților excepționale din mit le corespund oameni simpli, chiar mediocri din prezent. Astfel, mitul antic este interpretat din perspectiva timpului nostru, Joyce fiind convins că acțiunile, aparent lipsite de importanță, pot avea conotații mitice, că o zi obișnuită din viața unui om obișnuit poate simboliza viața oricărui om și deci a omenirii întregi. În acest sens, paralelismul „cotidian-mitic” servește pentru universalizarea timpului și a locului acțiunii. Prin urmare, efectul de distanțare (cotidianul prezentat prin perspectiva trecutului mitologic) servește pentru o expunere mai nuanțată a materialului: distanța facilitează comparațiile, iar acestea – potențarea sensului. Cititorul descoperă că, în confruntare

cu trecutul, prezentul (inclusiv omul) și-a pierdut din intensitate, vigoare și valoare.

„Distanța” brechtiană [5, p. 180] se aplică nu doar la condiția personajelor, la tematica și structura operei, ci și la specificul montării spectacolului, la selectarea și jocul actorilor, la decor, muzică etc. În teatrul epic, pe scenă actorul „joacă”, și nu „trăiește” rolul, prezentând pentru spectatori un rol care este cu totul altul decât el însuși. Nu se identifică cu acesta, nu se implică spiritual (așa cum se procedează în teatrul tradițional), ci doar îl interpretează, astfel încât spectatorul să rămână conștient de distanța dintre actor și rolul pe care acesta îl prezintă. Astfel se distruge, o dată în plus, iluzia realității, se sugerează celor din sală că ceea ce urmăresc pe scenă nu e viață, ci spectacol (operă de artă), după a cărei vizionare trebuie să tragă învățăminte și să ia atitudini.

Un rol important în această ordine de idei se acordă *songurilor*: cântece care concentrează, deseori în variantă ironică, chiar paradoxală, idei esențiale ale operei. Pot fi prezentate ca adresări directe ale actorilor către spectatori și nu întotdeauna se încadrează nemijlocit în derularea liniei de subiect. În acest caz, interacțiunea nu rezultă din conexiunile evidente dintre cauză și efect, ele fiind descoperite la un nivel mai superior, cel al paradigmatelor conceptuale. Distanța se poate obține și prin discrepanța dintre text și muzică. De exemplu, textul poate transmite un mesaj polemic, critic, axat pe problematica socială, politică, în timp ce melodia ce-l însoțește să fie de rezonanță sentimentală, nostalgică ori carnavalescă. În felul acesta, se realizează separarea elementelor, fiecare dintre ele venind cu mesajul său, rolul muzicii nemaifiind acel de a ilustra, nuanța sau aprofunda textul, ci de a mai crea un plan exterior, un contrapunct ce va pune în evidență polifonia unghiurilor de vedere.

Separând un episod de altul, songul distruge unitatea liniei de subiect, tehnică ce asigură receptarea spectacolului ca supleant al realității. În consecință, procedeu de structurare a operei devine montajul sincron (vertical) ce duce la fragmentarea părților componente și servește pentru o mai reușită epicizare a dramei. Argumentând acest mod de lucru, B. Brecht făcea referință la pictura chineză, menționând că aceasta nu acceptă receptarea realității dintr-o singură perspectivă: aici coexistă o mulțime de fragmente, detalii, imagini, așezate, astfel încât interacțio-

nând, să reușească să-și păstreze independența. Totodată, în teatrul epic, montajul scenelor separate face trimitere nu doar la caracterul variat al realității, ci permite, în această polivalență a vieții, să se observe și unele legități.

Pentru evidențierea efectului de distanțare, reprezentanții teatrului epic deseori recurgeau la fabule deja cunoscute, preluate din creația altor scriitori, atât contemporani, cât și clasici. În acest sens, au fost revalorificate linii de subiect sau situații din opera lui Sofocle, Ch. Marlowe, W. Shakespeare, J. Swift, F. Schiller, M. Gorki ș.a. Nu este original nici subiectul dramei *Mutter Courage și copiii ei* de B. Brecht, acesta fiind inspirat din povestirea *Descrierea vieții mării escroace și aventuriere Corurasche* de Grimmelshausen, scriitor german din sec. al XVII-lea. Brecht a împrumutat nu doar numele personajului central și timpul acțiunii (Războiul de 30 de ani: 1618-1648), ci și unele aspecte ale personalității sale, precum și accente din concepția despre război. Însă chiar dacă s-a păstrat timpul acțiunii, sec. al XVII-lea, în istoria din trecut cititorul și spectatorul din sec. XX descoperea analogii cu starea de lucruri din prezent, iar din confruntarea trecutului cu prezentul, problemele prezentului se observau mai bine.

Piesa care a arătat fața reală a războiului, cu mizerie, lipsuri, suferință și moarte, a fost scrisă în 1939, în ajunul celui de-al Doilea război mondial și trebuia să fie interpretată ca avertisment pentru toți cei care credeau în consecințele pozitive ale acestuia. Prin intermediul unui personaj, autorul spune: „Pe de o parte, războiul asta seamănă cu celelalte leit: spintecăm, măcelărim, jefuim și din timp în timp violăm. Însă pe de altă parte, el se deosebește de toate prin aceea că-i un război sfânt.” [2, p. 43] Solicitarea trecutului a servit pentru a căuta rădăcinile, pentru a releva, prin comparație, esența unor fenomene din prezent, precum și în calitate de antiexemplu, ca preîntâmpinare despre ceea ce se poate întâmpla, pentru a nu repeta greșelile. Această dublă proiecție a liniei de subiect sugerează ideea existenței a două realități artistice ce se completează, cu scopul de a urmări analogiile, de a le compara și contrapune, ce-a de-a doua jucând rolul de comentariu din perspectiva timpului trecut.

Evident, prezentul nu se reduce la ipostaza de oglindă a trecutului, ci vine și cu propriile concepții și conjuncturi. Personajul central este Ana

Fierling, supranumită Maica Courage, deoarece chiar în toiul luptei a avut îndrăzneala să-și scoată marfa de sub foc de arme. În personalitatea Anei se urmărește confruntarea permanentă dintre două tendințe egal de puternice: mamă și negustoreasă. Fiind cantinieră și negustoreasă, ea merge cu căruța încărcată cu marfă în urma armatei, fără a ține cont - care, principalul ei scop fiind cel practic, reușita propriilor afaceri. Din acest motiv, speră că războiul va dura cât mai mult timp, pacea pentru ea semnificând sărăcie. Însă, după cum menționează Brecht, acel ce trăiește din război, trebuie să-i plătească. În cazul Maicii Courage, prețul au fost toți copiii ei: doi băieți și o fată. Situația este și mai tragică, deoarece, fie și indirect, dar mama poartă o mare parte din vina pentru moartea lor. Anume în momentele când ar fi reușit să le salveze viața, în ciocnirea dintre mamă și negustoreasă, condiția a doua a prevalat. Eilif, fiul mai mare, este recrutat în armată, fiindcă Ana, care până atunci se contrapunea categoric acestei posibilități, nedorind să-și vadă fiii în calitate de ostași, pentru câteva clipe se distrage, negociind cu plutonierul prețul unei cataramă. Schweizerkas, celălalt fiu, ajuns casier al armatei, este executat, deoarece ea a negociat prea mult timp prețul vieții lui cu cei ce-l puteau salva. Katrin, fiica mută, este împușcată atunci când, bătând toba cât mai puternic, preîntâmpină oamenii ce considerau că nu-i paște nicio primejdie, despre pericolul invaziei străine; mama în acel timp se afla undeva în altă parte pentru a-și schimba marfa. Aceste situații nu ne permit să afirmăm că Ana nu-și iubește copiii, ci doar că deseori pragmatismul, sentimentul de negustoriță, este la fel de puternic ca cel de mamă. Să nu neglijăm și faptul că acțiunea se petrece în timpul războiului, situație-limită, atunci când valorile tradiționale sunt denaturate, când omului simplu îi este dificil să se orienteze în situație, să evalueze corect consecințele acțiunilor și deciziilor sale.

Receptat din perspectiva problemelor realității contemporane, conflictul dintre mamă și comerciantă capătă și alte conotații. În condiția Anei Fierling, unii întrevăd dilema femeii contemporane, a mamei care este impusă să aleagă între sentiment și rațiune, între dragostea pentru copii și problemele materiale, care, iubindu-și copiii, este nevoită să se îndepărteze de ei pentru a munci în străinătate, asigurându-le un nivel de trai suportabil.

Caracterul personajului teatrului epic nu este unidimensional și transparent, nu se încadrează în aprecieri de tipul „pozitiv”/„negativ”. Efectul de distanțare se impune și în acest domeniu, personajul parcă cumulând toate ipostazele, încercând toate măștile, fiind și pozitiv, și negativ, în realitate însă depășind orice încercări de catalogare, de încadrare în paradigme valorice evidente. Personajul lui Brecht nu este *omul fără însușiri* (după titlul romanului lui R. Musil), ci omul cu prea multe însușiri. Comportamentul său poate părea illogic, intențiile bune se pot finaliza cu un rezultat regretabil, iar ceea ce la prima vedere pare a izvorî din rău, poate fi masca după care se ascunde binele.

Maica Courage, fire ageră, întreprinzătoare, nu învață nimic din lecția dură pe care i-a dat-o viața: nici pierderea tuturor copiilor (deși crede că fiul cel mai mare e viu), nici ruina nu o determină să-și schimbe părerea despre război. Așa cum considera la început, având toți copiii lângă ea și căruța plină cu marfă, că e bine să fie război, deoarece acesta este unica ei sursă de existență, așa consideră și la sfârșit, când e nevoită să tragă căruța singură [2, p. 103]. Este un final ce dezamăgește așteptările spectatorului: în mod normal, după canoanele teatrului tradițional, ea ar fi trebuit să învețe din lecția pe care i-a dat-o războiul. La Brecht însă, în cazul Anei Fierling, lipsește evoluția interioară. Un astfel de final într-adevăr decepționează, dar, în același timp, avertizează pentru a nu repeta aceleași greșeli. După cum precizează autorul, întrucât Mutter Courage nu a învățat nimic din catastrofele prin care a trecut, publicul trebuie să învețe privind-o, distanțându-se de ceea ce i s-a întâmplat și analizând calm cele văzute în scenă. Anume un astfel de final provoacă gândirea critică. De altfel, celui ce urmărește acțiunea de la distanță și are posibilitatea s-o vadă integral, în comparație cu cel care este implicat nemijlocit în acțiune (Ana Fierling), îi este mai simplu s-o analizeze și să descopere variantele optime de soluționare a problemelor.

Dacă, de regulă, în piesa teatrului aristotelic deznodământul este determinat de logica acțiunilor, generând catharsis, în cel epic deznodământ, în sensul tradițional al noțiunii, lipsește, iar finalul spectacolului nu răspunde la întrebări, ci provoacă noi discuții. Opera teatrului epic nu oferă soluții, nu impune modele de gândire, acordându-i spectatorului (citorului) posibilitatea de a reflecta de sine stătător, de a-și formula

opiniile proprii. Din aceste considerente, nu-și pierde actualitatea, întrucât libertatea gândirii și a exprimării, spiritul critic, polemic și cercetător, tendința de a depăși canoanele, de a nu se izola în paradigme impuse, de a evolua pe drumul depășirii limitelor, cercetarea permanentă a noilor modalități de cunoaștere, inclusiv prin posibilitățile artei, sunt condiții ce asigură atât dezvoltarea personală, cât și cea comunitară.

Referințe bibliografice:

1. BRECHT, Bertolt (1964) – *Schriften zum Theater*, III, Berlin-Weimar, Aufbau-Verlag, 292 p.
2. BRECHT, Bertolt (1958) – *Teatru*, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 562 p.
3. JOYCE, James (2014) – *Ulise*, București, Univers, 712 p.
4. MUNTEANU, Romul (1966) – *Bertolt Brecht*, București, Editura pentru Literatură Universală, 351 p.
5. POPA BLANARIU, Nicoleta (2016) – *Când literatura comparată pretinde că se destramă. Studii și eseuri. V. II. (Inter)text și (meta)spectacol*, București, EIKON, 206 p.